

ELM VƏ TEXNOLOGİYANIN İQTİSADI İNKİŞAFA TƏSİRİ

Quliyeva Könül Nizami qızı

<https://orcid.org/0009-0009-1157-2120>

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

İş yeri: Gəncə Dövlət Universiteti

gkonul89@gmail.com Tel: 055-441-45-77

Metod: Tezisdə müqayisəli təhlil və qruplaşdırma metodlarından istifadə edilmişdir.

Xülasə: Dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər ölkələrin iqtisadi siyasətinin müəyyən dərəcədə dəyişməsinə qaçınılmaz edir. İqtisadi inkişafının təmin edilməsi naminə görülən bir sıra tədbirlərdən ən başlıcası elmin və texnologiyanın iqtisadi sahələrə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Hər bir ölkənin öz strateji yol xəritəsində innovativ ideyaların reallaşdırılması üçün münbit şəraitin yaradılmasını daxil etməsi məqsədəuyğundur. Elmi-texniki tərəqqinin istehsalatda öz əksini tapması ölkə iqtisadiyyatında mövcud olan çatışmazlıqların həll yolunun tapılmasında müsbət addım kimi qiymətləndirilə bilər.

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi həm ölkəmizdə, həm də digər ölkələrdə iqtisadi inkişafa təsir edən amillər sırasında elmin və texnologiyanın əhəmiyyətini göstərməkdir. Digər ölkələrlə müqayisədə dayanıqlı və davamlı inkişafın təmin olunması məqsədilə innovativ ideyaların iqtisadiyyata inteqrasiya etməsi üçün elmin və ən son texnika və texnologiyanın istifadəsi olduqca vacibdir.

Açar sözlər: elm, texnologiya, innovasiya, rəqabət, investisiya.

İqtisadi inkişaf göstəricilərinin maksimum səviyyəyə çatdırılması hər bir dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Bu kontekstdə, istər əhəlinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində, istər ümumi daxili məhsul və ümumi milli məhsulun artırılmasında ölkə iqtisadiyyatının digər ölkələrlə rəqabət aparmaq qabiliyyətinə malik olması diqqət yetirilməli olan məqamlardandır. Klassik məktəbin nümayəndələrinin müəyyən etdiyi iqtisadi artıma təsir edən amillərin əsasında əmək, kapital və torpaq dayanır [5]. Sadalanan göstəricilərin mərkəzində isə insan kapitalı durur. İnsan kapitalının inkişafının və ondan səmərəli şəkildə istifadənin ən vacib elementlərindən biri onun elmi, bilik və bacarığının istehsalatda verə biləcəyi tövhədir [4].

İnnovativ iqtisadiyyatda elmin istehsal prosesinə inteqrasiyası qaçınılmazdır. Yeni növ məhsulların və ya insanlar tərəfindən rəğbət görməyən məhsulların daha təkmil formalarının istehsalı günbəgün artan əhəlinin tələbatını ödəməklə yanaşı, iqtisadiyyatın

inkışafında da mühüm rol oynayır. Texnologiyanın inkışafı iqtisadi artım amillərinin sırasına texnologiyanın (Romer) və insitutların (Rodrik və Robinson) da əlavə edilməsinə imkan yaratmışdır. İnkışaf etmiş və resurs cəhətdən məhdud olan ölkələrin iqtisadi artımının mərkəzində texniki tərəqqinin olduğunu görmək mümkündür. Buna misal olaraq Şərqi Asiya ölkələrini (Sinqapur, Honq-Konq, Cənubi Koreya və s.) göstərmək olar.

Cədvəl^[7]

Elmin əsas göstəriciləri

Göstəricilər	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018-ci ilə nisbətən 2023-ci ildə, faizlə
Dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclər:							
milyon manat	117,8	122,3	143,6	151,8	167,8	193,6	164,9
ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə	0,15	0,15	0,20	0,16	0,13	0,16	x
dövlət büdcəsinin xərclərinə nisbətən, faizlə	0,52	0,50	0,54	0,55	0,52	0,53	x
Tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclər:							
milyon manat	147,5	163,9	162,5	194,2	202,7	223,6	151,5
ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	x
Tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlər, milyon manat	149,1	162,8	159,5	142,2	116,1	103,7	69,5

Ölkə iqtisadiyyatında hal-hazırda mövcud vəziyyəti yeniliklərin istehsala və biznes fəaliyyətinin bütün mərhələlərinə inteqrasiyasının nəticəsində rəqabətqabiliyyətli iqtisadi mühitin yaranması kimi təhlil etmək olar. Davamlı inkışafın bir hissəsi kimi dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərin təhlili göstərir ki, 2018-2023-ci illər ərzində bu göstərici 64,9% artmışdır. Tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclər son beş ildə 51,5% yüksəlmişdir. Məlumatlardan aydın olur ki, həm dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərin

ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi (0,13-0,20%), həm də tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin ümumi daxili məhsulda payı (0,2%) müvafiq illərdə aşağı səviyyədədir. Tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlərin dəyərində də müqayisə olunan dövrdə 40,5% azalma qeydə alınmışdır (Cədvəl).

Elmin inkişafında əsas yük ali təhsil ocaqlarının və tədqiqat insitutlarının üzərinə düşür. Savadlı kadrların hazırlanmasını öz qarşısına məqsəd qoyan elm tutumlu müəssisələr beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan innovativ islahatların ölkəmizə inteqrasiyası üçün öz əməkdaşlarının və tələbələrinin xaricdə təhsil alması üçün müəyyən proqramlar hazırlayır. Buna misal olaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin 2019-2023-cü illərdə magistrantlar və doktorantların xaricdə dövlət hesabına təhsil almaları üçün müəyyən etdiyi təhsil proqramını və "hökumətlərarası təqaüd proqramı"nı göstərmək olar [2].

Nəticə: Nəticə etibarlı ilə təbii resurslarla zəngin olmasına baxmayaraq öz iqtisadiyyatının inkişafını resurslardan asılı saxlamaq istəməyən bir ölkə olaraq Azərbaycan Respublikası digər inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi artım səbəblərini özünə model kimi götürərək innovativ iqtisadi siyasətə üstünlük verir və bu sahəyə müəyyən maliyyə vəsaitinin yatırılmasında maraqlı olduğunu vurğulayır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat texnologiyasının və elmin vəhdəti nəticəsində inkişaf edir. Əldə edilən istənilən uğur üçün müəyyən vəsaitin qoyulması məqsəduyğundur. İnnovativ islahatları bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyata da tətbiq edən ölkə olaraq Azərbaycan Respublikası elmin və texnologiyasının inkişafını təmin etmək naminə bu sahəyə müəyyən investisiyanın yatırılmasında maraqlıdır. Ölkə üzrə keçirilən müəyyən startap proqramlar və mütəxəssislərin hazırlanmasını təmin etmək üçün həm ölkə daxili universitetləri, həm də xarici universitetləri birlikdə əməkdaşlıq etməsinə şərait yaradır.

Ədəbiyyat

1. https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadi_inki%C5%9Faf
2. <https://edu.gov.az/higher-education/xarici-tehsil>
3. <https://ereforms.gov.az/files/publications/pdf/az/690754074dfdbab0ff9efeea37ae7985.pdf>
4. <https://www.jstor.org/stable/40229476>
5. <https://www.nber.org/reporter/2006number1/contribution-science-and-technology-production>
6. https://static.president.az/upload/Files/2022/07/22/5478ed13955fb35f0715325d7f76a8ea_3699216.pdf
7. <https://www.stat.gov.az/source/education/>
8. <https://unec.edu.az/application/uploads/2016/07/ABBASZAD-L-YYAXANIM-.pdf>

